

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СЛОВ

Насырова Н.А.

К.ф.н., доц. кафедры современного
русского языка УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

narciss_nn@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19678162>

Аннотация: В статье рассматриваются функции теоретической и практической лексикографии. Теоретическая лексикография в основном акцентирует внимание на комплексе проблем, связанных с разработкой макроструктуры, а также типологию и классификацию лингвистических словарей. Практическая лексикография выполняет функции, обеспечивая обучение языку, описание и нормализацию языка, межъязыковое общение, научное изучение языка.

Ключевые слова: практическая лексикография, теоретическая лексикография, межъязыковая коммуникация, идиома.

В первую очередь, необходимо определить, что представляет собой раздел лингвистики лексикография. Как научная дисциплина лексикография (др.-греч. λεξικόν [lexikon] «словарь» + γράφω [grapho] «пишу») является разделом языкознания, в сферу интересов которой входят вопросы составления словарей и их изучения; научная дисциплина, которая изучает семантическую составляющую слова, лексические свойства слов, их интерпретация.

Лексикография включает в себя теоретическое и практическое направления.

Теоретическая лексикография в основном рассматривает весь комплекс проблем, связанных с разработкой макроструктуры (вопросами отбора лексики, объемом и спецификой слов для словаря, расположения и оформления словарного материала), а также типологию и классификацию лингвистических словарей.

Практическая лексикография, как видно из названия, выполняет общественно важные функции, обеспечивая обучение языку, описание и нормализацию языка, межъязыковое общение, научное изучение языка. Лексикография стремится найти наиболее оптимальные и допустимые для восприятия способы словарного представления всей совокупности знаний о языке.

Роль лексикографа заключается в том, чтобы отметить языковое явление, дав словам "правильное" значение, графическое оформление и ударение в реальном употреблении и зафиксировать их в словаре. Лексикография представляет слово в совокупности всех его свойств, поэтому словарь оказывается не только уникальным и незаменимым пособием по языку, но и важнейшим инструментом научных исследований.

Функции лексикографии:

1. Графическая регистрация словарного состава языка
2. Описание и нормирование языковых единиц
3. Межъязыковая коммуникация
4. Изучение лексики в научном аспекте

Практическая лексикография – древнейшая из деятельностей человека. Если мы обратимся к Шумерской культуре, (а это XV в. до н. э.), то увидим, что уже в это время люди пытались объяснить малопонятные слова и составляли словники, которые называли глоссариями или вокабуляриями. Появление словарей в том виде, в котором мы привыкли их видеть, то есть так называемый "ранний словарный период", относят к XVI веку. С тех пор составлено огромное количество самых разных словарей. Лексикография стремится найти наиболее оптимальные и допустимые для восприятия способы словарного представления всей совокупности знаний о языке.

Написание новых словарей на высоком уровне требует знания теории составления словарей. Ее разработкой занимается теоретическая лексикография, изучающая весь комплекс проблем, связанный с созданием словарей.

Таким образом, словарь – это информационный ресурс, играющий ориентирующую и объясняющую роль в работе переводчика. Это справочная книга, которая содержит слова (или морфемы, словосочетания, идиомы и т.п.), расположенные в определенном порядке (различном в разных типах словарей), объясняет значение описываемых единиц, дает различную информацию о них или их перевод на другой язык либо сообщает сведения о предметах, обозначаемых ими.

References:

1. Гак В.Г. Русская динамическая языковая картина мира / В.Г. Гак // Русский язык сегодня. М., 2000. - Вып. 1. - С. 36-44.
2. Крысин Л.П. Современный русский язык: Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография: учеб. пособие для студентов филол. фактов высш. учеб. заведений / Л.П. Крысин. — М.: Изд. центр «Академия», 2007. 240 с.
3. Камалова М. А. SMS как эпистолярный жанр и проблема правописания в интернете // Вестник науки. – 2025. – Т. 1. – №. 3 (84). – С. 446-450.
4. Сапарова, Нуржамал Бегайдаровна. "Анализ и трудности в освоении русского языка у студентов-билингвов (на материале фонетики и графики)." *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali* 4.4 (2022): 8-10.
5. Хамраева Г. А. Словарно-орфографическая работа на занятиях русского языка // *International Conference on Science & Technology*. – 2026. – Т. 6. – №. 3. – С. 259-260.
6. Nasyrova N. A. What is creativity and what is its role in human life? // *European research: innjvation in science, education and technology*. – 2020. – С. 65-67.